

Слоква Марина Григорівна, доцент
кафедри міжнародного менеджменту
Державного торговельно-економічного
університету

ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК АГРОВОЛЬТАЇКИ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сучасний світовий економічний простір характеризується стрімким посиленням тенденцій турбулентності та загостренням низки глобальних проблем, необхідністю пошуку нових, нестандартних підходів до їх розв'язання, одним з яких виступає агровольтаїка.

Агровольтаїка являє собою сучасну новітню концепцію господарювання, що ґрунтується на міжгалузевому підході і передбачає подвійне одночасне використання сільськогосподарських угідь для виробництва продуктів харчування та виробництва фотоелектричної енергії. Що вельми актуальним виступає в умовах загострення екологічних, енергетичних, безпекових, ресурсних та інших проблем сучасності.

Розгляд масштабів розвитку глобального ринку агровольтаїки розпочнемо з огляду світового ринку сонячної енергетики. Сучасні тенденції розвитку сонячної енергетики свідчать про популяризацію даного джерела генерації енергії в світі. Спостерігається стрімке зростання потужностей сонячних електростанцій в світі з подвоєнням їх генерації тільки за останні декілька років. Так, за оцінками фахівців 2024 рік став справді знаковим для сонячної енергетики, глобальні сонячні установки досягли майже 600 ГВт, демонструючи вражаюче збільшення на 33% порівняно з попереднім 2023 роком. Сонячна енергетика забезпечувала 81% усіх нових потужностей відновлюваної енергетики, доданих у світі у 2024 році. Хоча наразі вона демонструє доволі скромну частку у загальносвітовому виробництві електроенергії, її частка зросла до 7% у 2024 році – майже вдвічі збільшившись за три останні роки. Сонячна енергетика зазнала найшвидшого зростання серед усіх технологій виробництва електроенергії, втричі перевищуючи зростання вітрової енергетики, яка посіла друге місце [1].

На фоні стрімкого розвитку сонячної енергетики в світі з кожним роком набирає популярності новий міжгалузевий напрямок діяльності – агровольтаїка. Будучи відносно молодим напрямом, агровольтаїка вже має певну практику реалізації у ряді країн світу. Початок її розвитку пов'язують з іменами німецьких вчених Адольфа Гетцбергера та Арміна Застрова, які у 1981 році представили концепцію агровольтаїки, усвідомивши, що подвійне землекористування може принести великі переваги [2]. Перша агровольтаїчна система розпочала свою роботу в Німеччині у 2004 році. У Франції та Італії перші агровольтаїчні системи було створено у 2011 році. У 2013 році першу державну програму фінансування проекту у сфері агровольтаїки було започатковано у Японії. Перші великі агровольтаїчні системи площею понад 10 га було створено в Китаї у 2015 році. Державне фінансування агровольтаїки у Франції стартувало у 2017 році. У США

першу програму підтримки агровольтаїки було прийнято в штаті Массачусетс у 2018 році. У 2020 році відбулось заснування серії щорічних міжнародних конференцій «AgriVoltaics». У 2021 році німецьким технічним стандартом DIN SPEC 91434:2021-05 агровольтаїка (Agri-PV) визначається як поєднання сільськогосподарського виробництва (як пріоритетного виду використання) та фотоелектричного виробництва електроенергії (як вторинного виду використання) на одній і тій самій земельній ділянці. Цього ж року оціночна встановлена глобальна потужність агровольтаїчних систем перевищила 14 ГВт пік. У 2023 році Європейською комісією було схвалено схему стимулювання агровольтаїки на суму 1,7 мільярда євро для Італії [3, с. 8].

Зростання ринку агровольтаїки обумовлюється зростаючою потребою у відновлювальній енергії, ефективному землекористуванні, сталому сільському господарстві, розвитком технологій та сприянням з боку уряду. На теперішній час агровольтаїка перетворилася з експериментальної технології на потужну глобальну галузь.

Обсяг глобального ринку агровольтаїки у 2025 році становив 11,72 млрд дол. США. У 2026 році прогнозується його зростання до 15,25 млрд дол. США. За оцінками експертів протягом наступних п'яти років передбачається середнє щорічне зростання на рівні 30,1%, в результаті чого очікується, що в 2031 році розмір ринку досягне 56,83 млрд дол. США [4].

Аналіз регіональної структури глобального ринку агровольтаїки показав, що провідні позиції у 2024 році займає Азійсько-Тихоокеанський регіон з часткою 68,7% у світових доходах завдяки понад 500 операційним об'єктам Китаю, а також стрімким темпам розвитку даного сектору в Індії. Японія робить ставку на моделі подвійного використання для досягнення своєї мети 40-50% відновлювальної електроенергії до 2040 року. Європа є регіоном, що швидко розвивається, з середньорічним темпом зростання 31,6%, основною метою є декарбонізація сільського господарства. Північна Америка масштабується за рахунок мега-майданчиків змішаного типу. Пілотні установки місцевого виробництва в Мексиці демонструють, що агровольтаїка може знизити витрати на дизельні насоси та підвищити врожайність кукурудзи. Південна Америка, Близький Схід і Африка знаходяться на початкових етапах впровадження агровольтаїки [4].

Якщо проаналізувати, які культури найчастіше використовуються в технології агровольтаїки, то варто відмітити, що на корнеплоди, такі як картопля, морква, буряк та редис припадає 43,7%. Ці рослини добре підходять для вирощування під сонячними панелями, які забезпечують оптимальний рівень сонячного світла завдяки гнучким умовам затінення.

Ключовими трендами на глобальному ринку агровольтаїки є: по-перше, використання систем з динамічними панелями (трекерами, що рухаються за сонцем), у 2026 році вони займатимуть до 87,9% ринку; по-друге, двосторонні (bifacial) модулі, які стали стандартом галузі, забезпечуючи максимальну генерацію енергії при мінімальному затіненні [5].

В майбутньому очікується зростання потреби в подвійному використанні землі для ведення сільського господарства та виробництва електроенергії, що

спричинятиме зростання глобального ринку агровольтаїки. За оцінками фахівців це забезпечуватиме щорічне максимальне зростання світового виробництва сільськогосподарських культур на 1,8 мільярда тонн. Цього достатньо, щоб прогодувати понад 2,1 мільярда людей на рік, що особливо важливо для продовольчої безпеки. З економічної точки зору, збільшення сільськогосподарського виробництва може генерувати понад 1 трильйон доларів потенційного додаткового світового сільськогосподарського доходу, зміцнюючи засоби для існування сільського населення та національні економіки [6]. Крім того, також спостерігатиметься зниження попиту на воду та викидів CO₂ завдяки частковому затіненню, кліматичній буферизації та виробництву чистої енергії; а також підвищення продуктивності земель шляхом спільної оптимізації сільського господарства та сонячної енергетики на одній земельній ділянці.

Список використаних джерел

1. Global Market Outlook for Solar Power 2025-2029
URL: <https://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/global-market-outlook-for-solar-power-2025-2029#download>
2. A. Goetzberger and A. Zastrow: Kartoffeln unter dem Kollektor. *Sonnenenergie*. 3/81 (1981), p. 19-22.
3. Agrivoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. A Guideline for Germany | February 2024.
URL: <https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/APV-Guideline.pdf>
4. AGRIVOLTAICS MARKET SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECAST (2026 - 2031).
URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/agrivoltaics-market>
5. Agrivoltaics Market Analysis & Forecast – 2026 to 2033.
URL: <https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/agrivoltaics-market>
6. U. Jamil and J.M. Pearce (2026). Agrivoltaics as a systems innovation: Multi-dimensional benefits from global studies across climate, agriculture, energy, and ecosystems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* Volume 230, April 2026, 116721. URL: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2026.116721>